

**CITIZEN SCIENCE:
NACHHALTIGKEITSTRANSFORMATION
AN DER TU WIEN**

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	1
Definition und Verständnis von Citizen Science	1
Potenziale für die Technische Universität Wien	2
Citizen Science und die UN Sustainable Development Goals	2
Institutioneller Rahmen	2
Ethik und Beteiligung	3
RDM und Engagement	3
Praktische Erfahrungen beim Start von CS-Projekten	3
Zusammenfassung	4

ABKÜRZUNGEN:

CS	Citizen Science
CSO	Civil Society Organisation
ECSA	European Citizen Science Association
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
NGO	Non Government Organisation
ÖF	Österreich forscht
RDM	Research Data Management
SDGs	Sustainable Development Goals
UN	United Nations

CITIZEN SCIENCE: NACHHALTIGKEITSTRANSFORMATION AN DER TU WIEN

TAKE-AWAY MESSAGES VON DER TUESDAY LOUNGE AM 09.01.2024

© TU Presseabteilung

EINFÜHRUNG

Die Tuesday Lounge ist ein bedeutender Bestandteil des Projekts "TU Vision 2025+". Diese interne Initiative der TU Wien wurde 2015 von der damaligen Rektorin Sabine Seidler anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Universität ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, grundlegende Fragen zur Identität und zukünftigen Ausrichtung der TU Wien zu erörtern.

Die Gäste der Panel-Diskussion waren Dilek Fraisl (DF) vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA), Katja Mayer (KM) vom Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien, Fabian Dembski (FD) von Urban Innovation Vienna und der Technischen Universität Tallinn sowie Christian Peer (CP) vom future.lab Research Center der Technischen Universität Wien. Die Einführung kam von Beate Guba, Direktorin der TU Wien Bibliothek und die Moderation übernahm Charlotte Reiff, Fachbereichsleiterin in der TU Wien Bibliothek. Das Panel befasste sich mit den verschiedenen Aspekten und Potenzialen von Citizen Science (CS) für die Nachhaltigkeitstransformation der TU Wien.

DEFINITION UND VERSTÄNDNIS VON CITIZEN SCIENCE

- **Christian Peer (CP):** CS wird klar von Wissenschaftskommunikation unterschieden. CS ist Forschung, die sich mit gesellschaftlicher Transformation entwickelt hat und eine lange Tradition in der partizipativen Stadtforschung hat.

- **Dilek Fraisl (DF):** CS ist schwer zu definieren, selbst für Expert_innen. Ein generischer Ansatz ist die öffentliche Teilnahme an Forschung und Wissensproduktion, was das Feld wachsen lässt. Daten aus CS können Lücken im Sustainable Development Goals (SDG)-Framework schließen.
- **Katja Mayer (KM):** Die Definition von CS ist eng mit Open Science und partizipativer Forschung verbunden. CS fördert soziale Innovation und Demokratisierung in der Wissensproduktion.
- **Fabian Dembski (FD):** CS überwindet Datenlücken in der Stadtforschung und fördert demokratische Beteiligung und Wissenschaftsverständnis.

POTENZIALE FÜR DIE TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

- **KM:** Soziale Innovation und neue Formen von Expertise. CS ist in der Grundlagenforschung genauso wichtig wie in der angewandten Wissenschaft. Institutionen müssen stark investieren.
- **DF:** Neue Perspektiven für Wissenschaftler_innen, besonders in der Qualifizierung von öffentlichen Räumen durch Bürgerdaten. CS ermöglicht die Sammlung umfangreicherer Forschungsdaten und erhöht die öffentliche Beteiligung.
- **FD:** Integration von CS in die Lehre und Schaffung von Hubs für CS an Universitäten.
- **CP:** CS als Möglichkeit für zusätzliche Ressourcen und neue Blickwinkel. Es ist wichtig, die Anerkennung der Wissensproduktion zu hinterfragen.

CITIZEN SCIENCE UND DIE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- **DF:** CS trägt zur Erreichung der SDGs bei und kann 33% des SDG-Frameworks überwachen. Daten aus CS-Projekten sollten in offizielle Statistiken integriert werden.
- **KM:** Citizen-generierte Daten haben oft einen schlechten Ruf, aber mit guter Projektplanung ist die Datenqualität oft besser als in anderen Forschungsprojekten.
- **FD:** Bottom-up-Ansätze sind notwendig, um die SDGs zu erreichen. Probleme in lokalen Gemeinschaften müssen identifiziert werden.
- **CP:** CS bietet Authentizität und Glaubwürdigkeit für Politik und Wissenschaft und ist meist auf lokaler Ebene angesiedelt.

INSTITUTIONELLER RAHMEN

- **CP:** Nutzung bestehender Infrastrukturen und Kooperationen zwischen Institutionen und Infrastrukturen sind notwendig. Plattformen wie Österreich forscht (Öf) und European Citizen Science Association (ECSA) sind wichtige Ressourcen.
- **FD:** Schaffung von Ressourcen ist entscheidend, um CS zu institutionalisieren. Neutraler Boden und Vertrauensbildung sind wichtig.
- **KM:** Bibliotheken können als Brücken zwischen außeruniversitären Einrichtungen fungieren. Anerkennung partizipativer Forschung und komplexe Lizenzierungsfragen sind wichtige Themen.
- **DF:** Netzwerke wie die CS Global Partnership und explizite Erwähnung von CS in strategischen Plänen helfen beim Aufbau der Infrastruktur.

ETHIK UND BETEILIGUNG

- **CP:** Institutionen müssen Möglichkeiten zur Bürger_innenbeteiligung ohne akademischen Hintergrund eröffnen.
- **DF:** Sicherstellung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)-Konformität und ethische Fragen bei der Teilnahme an CS-Projekten.
- **KM:** z.B. Ethikrahmen im Pro-Ethics-Projekt: <https://pro-ethics.eu>

RDM UND ENGAGEMENT

- **DF:** Anreize sollten individuell angepasst werden, um die Datenqualität zu verbessern.
- **KM:** Partnerschaften mit NGOs und CSOs sind wichtig für den Zugang zu Gemeinschaften.
- **FD:** Einbeziehung solcher Institutionen in das Projektdesign und den Antragsprozess.

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN BEIM START VON CS-PROJEKTEN

- **Allgemein:** Es gibt zahlreiche Anlaufstellen und Förderprogramme, die stärker genutzt werden sollten. Wichtig ist die Klärung grundlegender Aspekte vor Projektstart und die Belohnung der Bürger_innenbeteiligung zur langfristigen Bindung.

Diese Diskussion zeigt die vielfältigen Facetten und Potenziale von Citizen Science auf, von der Definition und Bedeutung über institutionelle Rahmenbedingungen bis hin zu ethischen Überlegungen und praktischen Tipps für die Implementierung von CS-Projekten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Panel-Diskussion der TUESday Lounge beleuchtete die vielfältigen Facetten und das enorme Potenzial von CS aus verschiedenen Blickwinkeln. Ein zentrales Thema war die Definition und das Verständnis von CS, das von der reinen öffentlichen Teilnahme an Forschung bis hin zu tiefgehenden Formen der partizipativen und transformativen Wissenschaft reicht. Expert_innen wie Christian Peer, Dilek Fraisl, Katja Mayer und Fabian Dembski unterstrichen die Bedeutung der Einbindung der Öffentlichkeit in die wissenschaftliche Forschung und betonten, dass diese Beteiligung nicht nur die Datenmenge und -qualität verbessert, sondern auch zur Demokratisierung der Wissenschaft und sozialen Innovation beiträgt.

Besonders für Institutionen wie die Technische Universität Wien bietet CS zahlreiche Chancen. Die Integration von CS in die Lehre und Forschung kann nicht nur zur Erreichung der institutionellen Ziele wie "Technik für Menschen" beitragen, sondern auch neue Perspektiven und innovative Ansätze in die Wissenschaft einbringen. Katja Mayer und Fabian Dembski wiesen auf die Notwendigkeit hin, dass Institutionen stark in CS investieren müssen, um diese Potenziale vollständig auszuschöpfen und nachhaltige Hubs und Netzwerke zu schaffen.

Im Kontext der UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs) zeigte die Diskussion, wie CS zur Erreichung und Überwachung der SDGs beitragen kann. Dilek Fraisl und andere Panelists betonten, dass CS-Daten oft besser sind als ihr Ruf und dass partizipative Ansätze helfen können, die SDGs messbarer und umsetzbarer zu machen. Dabei wurde auch die Bedeutung von Bottom-up-Ansätzen hervorgehoben, die lokale Gemeinschaften aktiv in die Lösung globaler Probleme einbeziehen.

Die Diskussion über den institutionellen Rahmen für CS hob die Rolle von Bibliotheken als Vermittlerinnen zwischen verschiedenen Akteur_innen hervor und betonte die Notwendigkeit, bestehende Infrastrukturen zu nutzen und neue Kooperationen zu schaffen. Plattformen wie ÖF und ECSA wurden als wichtige Ressourcen identifiziert, die die Umsetzung von CS erleichtern können.

Ein weiteres wichtiges Thema war die ethische Dimension der CS, einschließlich der Sicherstellung der DSGVO-Konformität und der fairen Anerkennung und Belohnung der Beteiligten. Hier wurde deutlich, dass klare Richtlinien und Anreize notwendig sind, um die Qualität der Daten und die Motivation der Teilnehmer_innen zu gewährleisten.

Abschließend gaben die Expert_innen praktische Tipps für den Start von CS-Projekten, wie die Einbindung von Gemeinschaften und die Berücksichtigung von Förderprogrammen. Sie betonten, dass eine gründliche Planung und die Berücksichtigung ethischer und logistischer Aspekte entscheidend für den Erfolg von CS-Initiativen sind.

Diese umfassende Diskussion unterstreicht die transformative Kraft von Citizen Science und ihre Fähigkeit, sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch die gesellschaftliche Entwicklung positiv zu beeinflussen. Sie zeigt auch, dass eine erfolgreiche Umsetzung von CS eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Institutionen und der Öffentlichkeit erfordert.

KONTAKT

Sebastian Harnacker, MA

Projektmitarbeiter OPUSH

sebastian.harnacker@tuwien.ac.at

TU Wien Bibliothek

Resselgasse 4, 1040 Wien

This work is licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)